

ҲАЁТ ФАЛСАФАСИДА АНРИ БЕРГСОН ҚАРАШЛАРИНИНГ ЎРНИ

Каримов Санжар Синдорқулович

Жиззах давлат педагогика университети

катта ўқитувчиси

Тел: +99890-229-18-15

e-mail: haqiqiysanjar@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7843450>

Аннотация: Мазкур мақолада Ҳаёт фалсафасининг энг йирик вакилларида бири француз файласуфи А. Бергсоннинг ҳаёт, билиш ва жамият ҳақидаги қарашлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Ҳаёт фалсафаси, ҳаёт, билиш, жамият, вақт, давомийлик, интуиция, инстинкт, интеллект.

Ҳаёт фалсафаси – XIX асрнинг охири ва XX асрнинг бошларида асосан, Германия ва Францияда вужудга келган оқим. Ҳаёт фалсафаси классик рационализмга қарама-қарши таълимот сифатида пайдо бўла бошлади. Бу фалсафанинг пайдо бўлиши Оламнинг механистик манзараси асосизлигини очиб берган биология, психология ва бошқа фанларнинг ривожланиши билан боғлиқ эди. Ҳаёт фалсафаси, маълум маънода, механистик материализмнинг чекланганлигини идеалистик нуқтаи назардан туриб бартараф қилишга уриниш эди. Ҳаёт фалсафаси фанга, рационализмга иррационализм ва нигилизмни қарши қўювчи ва уларни улуғлашга ҳаракат қилувчи бир таълимот эди. Бу таълимот немис романтизми анъаналарига таянар эди.

Ушбу фалсафа ҳаётни рационалистик тушуниш ва тушунтиришга қарши чиқиб, инсон ҳаётининг моҳияти интуицияда, инстинктларда, ички кечинмаларда намоён бўлишини кўрсатади. Бу фалсафа ҳаётни бирламчи реаллик, бир бутун органик жараён деб тушунади. Ҳаёт тушунчаси турли маънода ва ҳар хил талқин қилинади. Ҳаёт тушунчасига мана шундай ёндашувларга кўра, ҳаёт фалсафаси қуйидаги гуруҳларга бўлинади: 1)табiiй-биологик (Ф. Ницше, Л. Клагес); 2)космологик-пантеистик (А. Бергсон); 3) тарихий-маданий (В. Дильтей, О. Шпенглер).

Ушбу гуруҳлар ҳаёт тушунчасини турлича талқин қилсаларда, ҳаётнинг моҳиятини очишда бир-бирлари билан узвий боғланиб, ягона таълимотни ташкил этади.

Ҳаёт фалсафасининг энг йирик вакилларида бири француз файласуфи А. Бергсон(1859-1941)дир.

Бергсон фалсафасининг бошланғич ва марказий категорияларидан бири «давомийлик»дир. Давомийлик унинг фикрича - бу вақт, унинг моҳиятидир. Аммо, бу материя мавжудлиги шаклини ифодаловчи конкрет вақт эмас. Бу субъектив тасаввурларимиздаги, бизнинг ҳолатларимиз кетма-кетлигини, бир-бирига ўтиши, сингиб кетишини ифодалайдиган вақтдир. Бергсон мана шу тарзда давомийлик, вақт психик ҳаётнинг тўқимаси, деб ҳукм чиқаради. Унинг қарашларига кўра давомийлик, яъни ҳаёт фазовий характерга эга эмас. У фақат вақтда мавжуд бўлади. Давомийлик, вақт, ҳаёт-интуиция билан боғланади. Механик-физик вақт эса ақл воситасида давомийликнинг бузилиши натижасида пайдо бўлади. Интеллект-нотирик нарсалар, фазовий объектларни ўрганиш қуроли. Файласуф мана шу асосда ҳаёт, давомийлик концепциясини ривожлантиради ва ҳаётни билиш воситаси интуациядир, деб асослаб бермоқчи бўлади.

Ҳаёт Бергсоннинг фикрича-кечинмалар оқими, психиканинг тинимсиз ўзгариши, фикр ва образлар, сезги ва эмоциялар, хоҳиш ва истаклар алмашилишидир. Кечинмалар оқими фалсафий таҳлилга муҳтож бўлган бирдан-бир реаллик, инкор қилиб бўлмайдиган фактдир. Аммо, ушбу кечинмалар оқимини фақат субъект психикаси ҳолати сифатидагина тушунилса хато бўлур эди. Чунки, Бергсон фалсафасида кечинмалар космологик аҳамият касб этади. Кечинмалар оқими бутун борлиқни қамраб олади, унинг барча қисмларига кириб борди. Бергсон кечинмалар оқимини, «ҳаётнинг барча соҳаларига сингиб борадиган, аждодлардан авлодларга ўтадиган, доимо олға ҳаракат қиладиган дунёвий жараён, буюк иррационал ижодий куч, қудратли ҳаётий жўшқинлик, тўхтовсиз оқим»¹, деб ҳисоблайди.

Бергсон ҳаракат деганда, реал предметлар ҳаракатини эмас, балки ҳаётнинг асоси бўлган кечинмалар, тасаввурлар, хотиралар давомийлигини назарда тутди. Кечинмалар давомийлиги, давомийлик ўзини хотирада топади, пайқайди. Хотирада ўтмиш ҳозирда жонланади, мавжуд бўлади ва мана шу тарзда узлуксиз давом этаверади. Мана шу тартибда авлодларнинг руҳий олами тобора бойиб бораверади. Менинг хотираларим ҳам ўтмиш ҳам ўтмиш элементларини ҳозирга ўтказадан ва шу асосда менинг руҳий оламин бойиб бораверади. Демак, Бергсон қарашларига кўра шахс такомилди, унинг давомийлиги айнийдир, тўхтовсиз янгини вужудга келтираверади, ижодий фаоллик алмашинувида бўлади. Бу жараён ҳеч қандай қонуниятларга бўйсунмайди. Бунда индетерминизм ва эркинлик ҳукмронлик қилади.

Аммо, Бергсонда давомийлик кечинмалар оқими сифатида субъективликдан объектив борлиққа ўтказилади. Улар ўртасида принципа фарқ йўқ, чунки ҳаёт, давомийлик, хотира дунёвий аҳамият касб этади. Давомийлик бизнинг мавжудлигимизнинг асоси ва нарсаларнинг моҳиятидир.

Бергсон давомийлик асосида ривожланиб борувчи ҳаётга, унинг тасаввурича, гўё, ўлик, ҳаракатсиз бўлган материяни қарама-қарши қўяди. Материя–фақат фазовий тавсифга эга бўлган, такрорланиб турадиган, бир хил, механистик детерминизмга асосланган соҳадир. Метафизик файласуфлар томонидан илгари сурилган оламнинг механистик манзарасида рационал мағз бўлсада, Бергсон уни танқид қилади. Файласуф ундан интеллектни танқид қилишда фойдаланади. У интеллект ҳаётни билиши мумкин эмас, деб ҳисоблайди. Бергсон фикрича интеллект жонсиз нарсаларни, хусусан, қаттиқ жисмларни ўрганиш мумкин.

Бергсон тафаккурнинг билиш жараёнидаги ўрнини танқид қилган ҳолда, оламни билишнинг асосий йўли, усули инстинкт ва унинг олий шакли интуиция деб исботломоқчи бўлади. Инстинкт, деб уқтиради у, ҳаётнинг ўзидан туғилади, ундан келиб чиқади. Агар интеллект ҳамма нарсаларни механик тарзда талқин этса, унда инстинкт органик тарзда билишга ҳаракат қилади. Инстинкт ҳаётнинг энг сирли томонларини ҳам очишга қодир. Аммо, интеллект инстинктни пайқаш мумкин эмас, чунки инстинктнинг муҳим жиҳатлари ақлий терминларда ифодаланмайди. Демак, ақл инстинктни анализ қила олмайди. Бергсон турли парда қанотлилар- ари, асалари, чумоли - инстиктларини бир-бири билан таққослаб ўрганиш жараёнида инстинкт мукамалдир деган хулосага келади.

¹ Бергсон А. Творческая эволюция // Собр.соч.СПб. 1916. Т.1. Стр – 28.

Бергсон интуициянинг инстинктдан фарқли жиҳатларини кўрсатиб ўтади. Интуиция ўз-ўзини англовчи, ўзи ҳақида фикр юритишга қодир бўлган инстинктдир. Интуиция асосида нарсаларнинг ички моҳиятига кирилади, деб ҳисоблайди файласуф. Худди мана шу жойда инстинкт билан интеллект боғланиб кетади. Интеллектга мойиллик жиҳатлар интуицияда кўринади.

Бергсонга кўра, интуитив билишнинг шартлари қуйидагича: биринчидан, ҳар қандай манфаатларидан бутунлай воз кечиш; иккинчидан, кучли иродага эга бўлиш ва мақсадга эришиш учун бутун иродани жалб қилиш мана шу иродавий ғайрат туфайли бизнинг «мен» бутун борлиққача кенгайиб боради, уни қамраб олади. Шу тариқа интуиция - ирода билан, космик куч билан, ҳаётий жўшқинлик билан айниёлаштирилади. Ижодий эволюция жараёнида, деб давом этади файласуф, ҳаётий жўшқинлик, энергия сифат жиҳатдан янги шаклларни вужудга келтира бориб, организмларни олға етаклайди». Барча тирик организмлар бир-бирлари билан боғланган ва уларнинг барчаси ягона гигант кучга, жўшқинликка бўйсунди. Ҳайвонлар ўсимликларга таянади, инсон эса ҳайвон туфайли яшайди. Бутун инсоният эса вақт ва фазода ҳар биримизнинг ёнимизда ҳаракат қилаётган улкан қўшиндир гўё. У ўзининг таъсир кучи билан ҳар қандай қаршиликни енгиши ва кўпгина тўсиқларни, жумладан, ўлимни ҳам бартараф қилиши мумкин².

Бергсоннинг ижтимоий қарашлари иррационализм ва биологизм билан характерланади. Кишилар ўртасидаги муносабатлар биологик сабаблар, аввало, инстинктлар билан изоҳланади. Инстинкт, унинг фикрича, кишиларнинг биргаликдаги яшашларининг, жамиятнинг асоси. Бергсон жамиятда яшовчи кишилар бирлиги чумоли ёки асалари уясидаги инстинктга асосланган ташкилий тузилмадан фарқ қилмайди, деб кўрсатади.

Бергсон жамиятни икки - «ёпиқ» ва «очиқ» типларга ажратади. «Ёпиқ» жамият - бу ёпиқ бирлик, миллий давлатдир. Бунда шахсни жамоага, ҳақиқатни фойдага йўналтирувчи ижтимоий инстинкт ҳукмронлик қилади. Бундай инстинкт «ёпиқ» жамиятни сақлашга ва мустаҳкамлашга ҳамда ижтимоий тартибларни ушлаб туришга қаратилган «ёпиқ» ахлоқда ва «статик» динда намоён бўлади. «Ёпиқ» жамият бошқа халқларга адоватли муносабатга бўлади ва ҳар доим ҳужум қилишга ёки ҳимояланишга тайёр туради. Бундай жамиятлар гўё уруш учун ташкил этилган, тузилгандай. Бергсон буни табиий асослаб бермоқчи бўлади. Ёпиқ жамиятлар энг аввало, моддий-иқтисодий, социал аҳволларини яхшилаш учун ўзгалар территориясини босиб олади. Аммо, шу билан бирга, дейди файласуф, урушқоқлик инстинкти ҳар бир одамга хос бўлиб, бу инстинкт уларни доимо урушга ундайверади.

Бергсон урушларни табиий ва зарурий, деб ҳисобласада, уларни ҳимоя қилмайди. У амалга ошириш қийин бўлган воситалар, яъни туғилишни чегаралаш ва эҳтиёжларни қисқартириш йўли билан урушларни тўхтатиш зарурлигига чақиради.

«Очиқ» жамият Бергсоннинг фикрича, бутун инсониятни қамраб олади ва бу жамиятнинг асосини ҳамма кишилар учун муҳаббат ташкил этади. Бундай жамиятнинг мумкинлиги инсоннинг нафақат биологик, балки шу билан бирга маънавий мавжудот бўлишлигидан келиб чиқади. Бундай жамиятнинг маънавий негизи, «ҳаёт

²Қаранг: А.Бергсон Творческая эволюция. Собр. Соч. Спб, 1916 Т.1. Стр-240.

жўшқинлиги» билан мистик яқинлигида, қардошлигидадир. «Очиқ» жамият ахлоқи миллий ва давлат манфаатларини енгиб ўтади ва шахсни биринчи ўринга қўяди, унинг эркинлиги ва тенглиги принципларини илгари суради. Очиқ жамият ахлоқи «динамик» дин билан қоришиб кетади. Бу ахлоқ инсон қалбининг тўрида жойлашган, «ҳаёт жўшқинлиги» билан тутшиб кетган инсонни севиш, инсонпарварлик туйғуларини улуғлайди. Аммо, бундай туташиб ва бутун инсониятга муҳаббат туйғуси табиатга зид ва фақат авлиёларга, пайғамбарларга хос, деб ҳисоблайди Бергсон. Бергсон элитар жамият қуриш тарафдори. У Ницшега ўхшаб жамиятдаги кишиларни имтиёзли озчилик, аристократларга ва имтиёзсизларга бўлади. Бундай бўлинишни у табиий ва зарурий, деб билади. У демократик бошқарувни инкор қилиб, давлатни идора қилишни энг мақбул шакллари монархия ва олигархия, деб кўрсатади. Бергсон интуитивизми кейинчалик экзистенциализм фалсафасининг шаклланишига ўзининг таъсирини ўтказди.

References:

1. Ницше Ф. Зардушт таваллоси // Тарж. Иброҳим Ғофуров. -Т. :“Янги аср авлоди”, 2007.
2. Бергсон А. Творческая эволюция. Собр. соч. С-Пб, 1916.
3. Дильтей В. Введение в науку о духе. Собр. соч. В 6-ти томах. Т. 1. -М. :2000.
4. Зотов А. Ф. Современная западная философия. -М. :“Высшая школа”, 2001.
5. Ғарб фалсафаси (Қ. Назаров ва бошқалар). -Т. :“Шарқ”, 2004.
6. Ҳотамов А. Ҳозирги давр Ғарб фалсафаси. -Т. :»Янги нашр”, 2011.
7. Sindorkulovich, K. S. (2020). The significance of socio philosophical study of young people's life goals. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(4), 523-527.
8. Khotamov, A., & Sindorkulovich, K. S. (2020). The study of the problem of life goal in the history of philosophy. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 9(4), 34-42.